

अमर ज्योति

जन्माष्टमी महापर्व की
हार्दिक शुभकामनाएं

पृष्ठ : 66

अंक : 8-9

अगस्त-सितम्बर, 2015

कलयुग में प्रकट भवे, ले विष्णु अवतार ।
इंसा माता गोद थिलाए, लोड्ड मुदित अपार ।।

सब्त वील्होजी रचित 'हरिजस': धार्मिक आयाम

भारतीय साहित्य में सन्त साहित्य की समर्थ परम्परा विद्यमान है। प्रत्येक युग में निष्काम योगी, भक्त, ज्ञानी सन्तों की समष्टिगत अवधारणाओं से मनुष्य जीवन को जीवन्तता प्राप्त हुई है। इनके उपदेशों और आदर्शों ने ऐसे सार्वभौम मानव मूल्यों की स्थापना की है जो प्रत्येक युग में पथ-प्रदर्शक एवं प्रेरणास्पद बने। इन सन्तों की वाणी ऐसी स्रोतस्विनी है जिसमें अवगाहन करके प्रत्येक सद्बुद्ध रसासिक्त हो जाता है। मूलतः सन्त साहित्य अपने प्रारम्भिक रूप में मौखिक स्तर पर लोक के बीच संचरित रहा। सन्त कवियों ने लोक में विचरण करते हुए अपने अनुभवों को वाणी प्रदान की। सन्तों और भक्तों की रसमयी वाणी ने समय-समय पर सामान्य जन में जागृति लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उपदेशात्मक प्रवृत्ति के साथ-साथ ईश्वर के गुण-गान व भजन कीर्तन भी इनकी दिनचर्या में शामिल था। ईश्वर की महिमा का गुणगान करने की परम्परा 'हरजस' के नाम से विख्यात है। 'हरजस' संस्कृत शब्द 'हरियश' का तद्भव रूप है। हरि+यश अर्थात् हरि का यशोगान करना ही हरिजस कहलाता है। गीति तत्व की प्रधानता और लोक में प्रचलित होने के कारण 'हरजस' लोक गीतों के अधिक निकट है। लोक गायन शैली की तरह 'हरजस' की मौखिक परम्परा प्राचीनकाल के चली आ रही है। वैसे तो भक्ति पदों में आराध्य देव की महिमा का यशोगान ही हरजस की कोटि में रखा जाता है जिसका रूप विष्णु के अवतार रामकृष्णादि के संबंध में परिलक्षित होता है। डॉ. मनोहरलाल शर्मा के अनुसार- 'सामान्यतया सभी प्रकार के भक्ति पदों को भक्तजन 'हरजस' कह देते हैं परन्तु वस्तुतः यह भगवान् श्रीकृष्ण के 'जस' के गीत हैं जिनकी गायकी और बजगट दोनों ही पदों से मिलती हुई न होकर लोकगीतों के अनुसार होती है। 'कातिग का हरजस' तो प्रसिद्ध है, ये भक्ति के क्षणों में महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं और इनसे पुण्य प्राप्ति होती है, ऐसा उनका पक्का विश्वास है।'

स्पष्टतः हरिजस का संबंध गायन शैली के हरिजस समाज में किन-किन अवसरों पर गाए जाते हैं। इसके संबंध में श्री लालचंद शर्मा अपनी पुस्तक 'राजस्थानी लोकगीत माला-2' में लिखते हैं कि- 'हरजस=हर+जस यानी भगवान् से यौग्य देवी-देवता से ध्वना कारण से एक लोकगीत माध्यम है- हरजस गावणा। हरजस विभिन्न अवसरों पर गाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं - 1. तीर्थयात्रा के समय, 2. उपवास के समय, 3. जागरण एवं स्वप्न के समय, 4. रातिजोगा के समय, 5. इष्ट देवता की पूजा और घर में मंगलमय अवसर पर, 6. सोय-का पर जाते-आते समय, 7. देवी-देवताओं की पूर्ण प्रतिष्ठा महोत्सव के समय, 8. देवस्थली में आती-जाती मेलों के समय, 9. सुख-दुःख के समय इत्यादि गुणगान।

मरुभूमि में ज्ञान की मंदाकिनी प्रवृत्ति को वाले गुरु जाम्भोजी तथा उनके अनुयायी परवर्ती सन्त कवियों के साहित्य को 'जाम्भाणी साहित्य' की संज्ञा से विभूयित किया जाता है। जाम्भाणी साहित्य की परंपरा में सन्त वील्होजी का स्थान सर्वोपरि है। जाम्भाणी साहित्य को सर्वप्रथम लिपिबद्ध करने का श्रेय सन्त वील्होजी को ही जाता है। जाम्भाणी साहित्य में हरजस एक प्रमुख विधा के रूप में उपलब्ध होता है। इस साहित्य-मण्डल के अनेक कवियों यथा-ऊदेजी, वील्होजी, कंसोजी, सुकजी, आलम जी, परमानन्द जी, आसा नन्द जी, दुरगादास जी, हीरा नंद जी, किसनानन्द जी इत्यादि कवियों ने हरजस रचे। वील्होजी के द्वारा रचित हरजस का अपना विशेष महत्व है। उनके द्वारा रचित हरजस आध्यात्मिक कोटि के होने के साथ-साथ विविध धारणाओं, विचारों से समाहित है। सन्त वील्होजी अपने आराध्य देव गुरु जाम्भोजी के यशोगान को यथोचित स्थान हरजस में देते हैं और कहा जा सकता है कि वील्होजी के हरजस अपने आराध्य देव की महिमा के लिए रचे गए।

तेरी मूर्ति कुं बल जातं इभजी, तेरी मूर्ति कुं बल्य जात।

सिध उग्रध मन धगन भयो, जन ले ले तेरो नांव।

आराध्य देव के अवतार लेने का कारण वील्होजी ने कहा- ऐम को ही माना है। तीनों लोक का आनन्दहार अपने भक्तों को कष्ट हरण करने के लिए सगुण्य रूप में अवतारित हुए।

सुरपति श्रीपति तीय लोक पति, अन्नपति जाकी नांव।

भगतांके कज्य भेख धरि आची, दीण अमर पददान।

सन्त परम्परा में गुरु का अन्यतम महत्व स्वीकारा गया है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा है। सन्त वील्होजी गुरु के स्वरूप की हरजस के माध्यम से प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु ब्रह्मज्ञाता होना चाहिए, संतोषी वृत्ति का होना चाहिए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि का उपचार जानने वाला होना चाहिए, वही हमारा सच्चा गुरु ही सकता है।

गुरु केवल न्यानी ब्रह्म गीयानी, माया मोह नै कीया।

जगत जोगी नींद न सुता, वासा भोग्य न दीया।

भगवद्-भक्ति के मार्ग पर चलने वाला भक्त हृदय सम्पूर्ण सृष्टि का सृष्टा एक ही ईश्वर को स्वीकारता है। निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना ही सन्तों का ध्येय रहा है। वील्होजी इस संबंध में अपना हरजस रचते हैं-

अलाह अलेख नीरंजण देवा, कीण्य विध्य करूँ,
तुम्हारी सेवा।

एकेश्वरवाद की परिकल्पना वील्होजी के हरजस में मुखरित रूप में दिखलाई देती है वे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि जिसकी महिमा अपरम्पार है, जो अनंत है, उसी एक स्वरूप का स्मरण साधु-सन्त करते हैं।

सिध साधु पकंबर हुवा जपै एक भेख जु जुवा।

अपरंपर का नावी अनंत, वील्होजी सीवरि सोइ भगवत।

हरजस में मूलतः आध्यात्मिक पक्ष की प्रधानता परिलक्षित होती है, हालांकि हरजस अन्य विषयों को भी बराबर स्मरण करते हैं। वील्होजी के हरजस विविध विषयों को रूपायित करते हैं धार्मिक छद्मता

का खण्डन वील्होजी के हरजस की मुख्य प्रवृत्ति रही है। वील्होजी साधुओं के छद्म प्रवृत्ति को देखकर हेरान रहते हैं कि धार्मिक छद्मता को ओढ़कर ईश्वरोन्मुखी होने का विषया प्रचार करते हैं-

दिल दुरमति दुज साध कहाव ताको मोहि अकंभो आब।

धार्मिक आडम्बरों एवं पाखण्डों को सन्त वील्होजी ने तीव्र शब्दों में विरोध किया है। हिन्दू और मुस्लिम धर्म की आडम्बरपूर्ण धार्मिकता में उलझे हुए संसारिक मनुष्य को ईश्वर प्राप्ति असंभवप्रायः है। धार्मिक आडम्बर एवं पाखण्डों का कारण वील्होजी ने अज्ञानता का माना है। ईश्वर का आस्तित्व सृष्टि में सर्वव्यापी है परन्तु हिन्दू और मुस्लिम इसे समझने से गुरेज करते हैं। ये दोनों धर्म पाखण्डों का अंगीकार करते हुए 'सहज रूपरूप' को पहचान नहीं पाते। वील्होजी का मानना है कि उसका स्वामी तो हृदय में निवास करता है। ईश्वर प्राप्ति हेतु बहिर्मुखी आडम्बरों की अपेक्षा अंतर्मुखी होना अति आवश्यक है-

हींदु फिरि फिरि तीरथ घोंके, मुसेलमान मदीना।

अलह नीरंजण मन दिल भीतरि, अंतर डेरा दीना ॥

हींदु के मन्य पूरब मानै, पछचम मसेलमाणां।

वीव वीच वील्ह की सामी, सब दिल माहि समोणां।

आडम्बरों एवं पाखण्डों में फसे संसारिक लोग भ्रमित रहते हैं। भ्रम के कारण अन्यान्य धार्मिक अनुष्ठान को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग समझ बैठते हैं। वील्होजी ने इस भ्रमित स्थिति का निवारण करते हुए कहा है-

भरमी नारी भीति कुं पूजै, ले ले भोग्य लगाव।

भोग विलास स्वाद रस जाण, छीग उभी विललाव ॥

हिन्दु धर्म में मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, किंसा (बलि देना), तीर्थाटन आदि कुरीतियां प्रबल रूप में प्रचलित हैं। संसारिक लोग इन कुरीतियों को ही साध्य मान लेते हैं। सन्त वील्होजी ऐसी आडम्बर पूर्ण भक्ति का पुरजोर विरोध करते हैं-

भरम उपाय पांहुण देव धरपै, साध सेवा नहि जांणी।

नीरजीव आगे सरजीव पार, बुडि गया विणय पांणी।

भरमै लोग तीरथ कुं चाले, अठमठि धरै चताया।

लेक अजाण आन केँ चाहु, इंदत फिरत नै पाया ।”

धार्मिक वैशम्य को दूर करने का महता प्रयास वील्होजी के काव्य में दिखाई देता है वे एक ही निराकार ईश्वर की उद्गमता रहित, निश्चल भक्ति की परमात्मा प्राप्ति का साधन मानते हैं। वील्होजी राम, रहीम, कृष्ण, करीम आदि रूपों में भेद की रेखा नहीं रखते, वे इन रूपों को सहज रूप में स्वीकार करते हैं परन्तु उन्हें धर्म के नाम पर अत्याचार कतई बर्दाश्त नहीं था। अपनी समन्वयशील दृष्टि का परिचय देते हुए कहते हैं-

राम रहीम बिसन बिसमलहा, किसन करीम हमारा ।
कुकरम जुलम गाय बकरी परि, रूस्यल मीसल्य तुंहारा ।”

धर्म के खोखलेपन को उजागर करते हुए वील्होजी धार्मिक साधना के लिए केवल मन की स्थिरता एवं पवित्रता पर बल देते हैं। मन की निर्मलता ही भक्ति का प्रथम पड़ाव है। ज्ञानमार्गी कवियों में कबीर ने 'कर का मनका डारि के मन का मनका फेर' की बात सामने रखी। वील्होजी भी इसी भाव की पुष्टि करते हुए हरजस रचते हैं-

मन थीर नाही दोह दिस फिरणा, कहा भयो तेर
हाथ सीवेरणा ।

धरम ठगाँ का एह इह नांगाँ, वील्ह कहै में देखि
डराणा ॥”

भक्ति-मार्ग पर मानसा-वाचा-कर्मणा रूपी समर्पण अपेक्षित हैं। मन, वचन और कर्म से ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाले मनुष्य का ही परमात्मा से तादात्म्य होता है। वील्होजी ने मन, वचन, कर्म से भक्ति में रत रहने वाले को मोक्ष का अधिकारी बताया है-

जाँ जाँ साधा ओम न होइ, ताँ ताँ पारे न पुहंतो सोई
मन्यसा वाचा नीरमल होई मिले बिसन जन तेरा सोई ।”

व्यक्ति का मन पाँच इंद्रियों के अधीन रहकर संसारिक मोह माया में रमा रहता है संसारिक रमणीयता में रमने के कारण मन माया के प्रभाव में आकर परमात्मा से विमुख हो जाता है-

भोजन पाँचु जुजवाँ चाहे, पाँचु पाँचु सबादी ।
नीलजी नारि कहयो नहीं मान, अखराते आप सुरादी ।”

स्पष्टतः वील्होजी के 'हरजस' नाम्नायी साहित्य में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भक्ति साहित्य में अपना विशेष महत्व रखते हैं। भक्ति साहित्य में लीलागान की परम्परा में वील्होजी कृष्ण भक्त कवि सुरदास के समकक्ष खड़े हैं। वील्होजी दृष्टिहीन होने के बावजूद भी जिस प्रकार अपने आराध्य की लीलाओं का गान अपनी रचनाओं में करते हैं वैसे सुरदास के अतिरिक्त अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। सन्त वील्होजी के हरजस इसके पुष्ट प्रमाण हैं। अपने आराध्य देव का यशोगान ही इन हरजसों का लक्ष्य रहा है। वील्होजी स्वयं स्वीकारते हैं कि-

सील साच सत जीव दया जप, जरणां केवल न्यान ।
वील्ह को सांभी तरण सोइ तारण जाका ए उपख्यान ।”

संदर्भः

1. नाहटा, किरण (डॉ.), लोक गीतों के लोके, राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति जनहित प्रयास, बीकानेर, संस्करण-2011, पृष्ठ-110
2. वही, पृष्ठ-110
3. आचार्य, कृष्णानंद (सं.), प्रथो ग्रंथ ज्ञान, जाम्नायी साहित्य अकादमी बीकानेर, संस्करण-2013 पृष्ठ-63
4. वही, पृष्ठ-63
5. वही, पृष्ठ-62
6. वही, पृष्ठ-62
7. वही, पृष्ठ-62
8. वही, पृष्ठ-61
9. वही, पृष्ठ-61
10. वही, पृष्ठ-61
11. वही, पृष्ठ-61
12. वही, पृष्ठ-61
13. वही, पृष्ठ-61
14. वही, पृष्ठ-61
15. वही, पृष्ठ-61
16. वही, पृष्ठ-63

-विनोद 'विश्वनोई' अर्थात्

हिन्दी विभाग, भाग सिंह खालसा कॉलेज पती
कुमैन, काला टिब्बा, अयोधर (पंजाब)